
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 347.91/.95

DOI 10.5281/zenodo.13141682

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ПОРЯДКА ПЕРЕСМОТРА ДЕЛ ПО НОВЫМ ИЛИ ВНОВЬ ОТКРЫВШИМСЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ

DIFFERENTIATION OF THE ORDER FOR REVIEWING CASES BASED ON NEW OR NEWLY DISCOVERED CIRCUMSTANCES IN CIVIL PROCEDURE

БАБИЧ НИКИТА ВЯЧЕСЛАВОВИЧ,

*Крымский филиал ФГБОУ ВО «Российский государственный университет
правосудия».*

BABICH NIKITA VYACHESLAVOVICH,

Crimean Branch of the FSBEI HE "Russian State University of Justice".

*Научный руководитель: Пеленицина Мария Валентиновна,
Кандидат юридических наук, доцент,*

*Крымский филиал ФГБОУ ВО «Российский государственный университет
правосудия».*

Scientific supervisor: Pelenitsina Maria Valentinovna,

Candidate of Legal Sciences, Associate Professor,

Crimean Branch of the FSBEI HE "Russian State University of Justice".

В статье рассматриваются особенности дифференциации порядка пересмотра дел по новым и вновь открывшимся обстоятельствам в гражданском процессе. Выявлено отсутствие легального определения термина "дифференциация" в российском законодательстве и анализируют его значение в правоприменительной практике. Приведены различные взгляды на дифференциацию, её роль в правовом регулировании и влияние на судебные процессы. Определены различия в порядке и процедуре пересмотра дел в зависимости от характера новых и вновь открывшихся обстоятельств. В результате предложено авторское определение дифференциации порядка пересмотра дел по новым или вновь открывшимся обстоятельствам.

The article examines the peculiarities of differentiation of the procedure for reviewing cases according to new and newly discovered circumstances in civil proceedings. The absence of a legal definition of the term "differentiation" in Russian legislation is revealed and its meaning in law enforcement practice is analyzed. Various views on differentiation, its role in legal regulation and its impact on judicial processes are presented. Differences have been identified in the procedure and procedure for reviewing cases, depending on the nature of new and newly discovered circumstances. As a result, the author's definition of differentiation of the procedure for reviewing cases in new or newly discovered cases is proposed.

Ключевые слова: дифференциация, пересмотр дел, гражданский процесс, новые обстоятельства, вновь открывшиеся обстоятельства, правоприменительная практика, судебная система.

Key words: differentiation, case review, civil proceedings, new circumstances, newly discovered circumstances, legal practice, judicial system.

В настоящее время в нормативно-правовой базе Российской Федерации не закреплено юридически верифицированное определение понятия «дифференциация». Отсутствие четкой легальной дефиниции приводит к ряду трудностей в сфере правоприменения, особенно актуальных при анализе дел, пересматриваемых в связи с появлением новых и вновь открывшихся обстоятельств в гражданском процессе.

Термин «дифференциация» означает процесс классификации объектов, процедур или феноменов в соответствии с определенными критериями или характеристиками, что в принципе важно для точной интерпретации правовых норм и правильного применения закона.

Дифференциация в праве, по мнению ряда авторов, – это способ правового регулирования, который позволяет учитывать особенности различных правовых ситуаций и применять к ним адекватные правовые нормы. В.С. Нерсисянц отмечает, что "дифференциация является необходимым элементом правового регулирования, позволяющим обеспечить справедливость и эффективность правоприменения"[3].

Н.А. Рассохатская полагает, что дифференциация играет особенно важную роль в определении содержания профессиональной деятельности по гражданскому судопроизводству в правовой системе в качестве механизма классификации и дифференциации. Суть можно изучать по двум направлениям:

1. Открытая дифференциация представляет собой разграничение в системе права через возможность множественности процессуальных действий. В данном аспекте элементы правовой системы разделяются в зависимости от их компетенций, а также прав и обязанностей. На основании данных характеристик впоследствии выделяют взаимодействие между ними и схожие черты.

2. Закрытая дифференциация напротив выражается в том, как те или иные нормы процессуального права используются в судопроизводстве, их специфике и влияния на эффективность правосудия [4].

Таким образом, дифференциация существует для облегчения понимания норм процессуального права, их структурирования и аккумулярования в целях повышения качества отправления правосудия и повышения правосознания граждан в частности, ведь юриспруденция призвана, в первую очередь, служить людям, а для этого даже человек, не имеющий юридического образования, должен быть способен её понять. В данном контексте дифференциация является именно таким инструментом.

Интересной представляется точка зрения Ю.В. Ефимовой, рассматривающей дифференциацию как одну из характеристик специализации гражданско-процессуальной деятельности. Кроме того, ей была выражена точка зрения о том, что данный институт, в составе специализации, в том числе, может влиять на повышение квалификации судей в рамках конкретных областей. Безусловно, нельзя не согласиться с тем, что специализация невозможна без предварительной дифференциации, тем самым, последняя является её необходимым предшествующим элементом [2].

Схожей точкой зрения делится в своём исследовании Е.А. Царегородцева, считающая дифференциацию необходимой для оптимизации правосудия, ведь через призму данного института возможно сформировать необходимую процедуру для рассмотрения отдельных категорий дел, убрав лишние элементы или наоборот отделив некоторые категории в отдельное производство [6].

Этот подход предполагает не только разделение процессуальных функций и полномочий, но и создание условий для их наиболее эффективного применения в зависимости от конкретных обстоятельств дела. Дифференциация, таким образом, служит не только для структурирования судопроизводства, но и для обеспечения его адаптивности и отзывчивости к изменяющимся условиям и требованиям правоприменительной практики.

Акцентируя внимание на создании механизма, который позволяет выбрать оптимальные пути решения задач, можно выдвинуть на первый план необходимость индивидуализации подходов к каждому делу. Это, по её мнению, способствует не только более точному соблюдению прав и законных интересов участников судебного разбирательства, но и повышает общую справедливость разрешения дел, внося в процедуру гражданского судопроизводства элементы гибкости.

В контексте процедур пересмотра судебных актов, дифференциация подходов в зависимости от характера обстоятельств, которые инициируют пересмотр, обусловлена их разнообразной правовой природой. Дистинкция между двумя рассматриваемыми института проходит через их оценку и интерпретацию в рамках системы гражданского правосудия.

Новые обстоятельства, определяемые как события или факты, возникшие постфактум после вынесения судебного решения, могут потенциально переосмыслить исход дела, если бы они были доступны в момент разбирательства. Эти обстоятельства часто связаны с изменениями в законодательной среде или фактических данных, влияющих на правовой статус или положение сторон. К примеру, принятие новых законов, регулирующих имущественные отношения между супругами, может радикально изменить условия раздела имущества, что в дальнейшем вызовет необходимость в рассмотрении прошлых судебных актов заново в целях их соответствия новым нормам права.

В гражданском процессе вновь открывшимися являются факты, которые уже существовали в момент вынесения судебного решения, однако не были известны ни суду, ни участвующим сторонам. Примером такого рода обстоятельств может служить случай, когда в процессе по разделу имущества между супругами после окончания судебного разбирательства выясняется, что один из супругов скрыл значительную часть активов. Несмотря на то, что данные активы присутствовали на момент принятия судебного решения, они не были учтены из-за отсутствия информации у другой стороны и суда.

Такое вновь открывшееся обстоятельство требует пересмотра исходного дела, чтобы гарантировать справедливость исполнения правосудия и адекватное корректирование решения в соответствии с реальным положением вещей. Важность такого пересмотра заключается в обеспечении равноправия всех сторон и восстановлении правовой справедливости, которая могла быть нарушена вследствие неизвестности существенных данных.

Процедурные аспекты подачи заявления о пересмотре судебного акта на основании новых или вновь открывшихся обстоятельств предусмотрены ст. 394 и 395 Гражданско-процессуального кодекса РФ (далее – ГПК РФ). Так, указанное заявление в трёхмесячный срок со дня, когда сторона узнала или должна была узнать о наличии таких обстоятельств, подаётся в суд, который вынес первоначальное решение. Это требование служит механизмом предотвращения злоупотреблений в процессуальной практике и способствует поддержанию объективности в пересмотре дел [5].

В заявлении содержатся все возможные доказательства относительно данных обстоятельств.

Заявление должно включать конкретные сведения о новых или вновь открывшихся обстоятельствах, а также доказательства, подтверждающие их наличие. Процессуальные нормы, изложенные в данных статьях ГПК РФ, направлены на обеспечение баланса между интересами сторон в гражданском процессе. С одной стороны, они предоставляют участникам процесса возможность защитить свои права при возникновении новых фактов, которые мог-

ли повлиять на исход дела. С другой стороны, они определяют четкие временные рамки для подачи таких заявлений, что исключает возможность необоснованного продления судебных разбирательств и способствует эффективности и справедливости судопроизводства.

Статьи 396 и 397 Гражданско-процессуального кодекса РФ регламентируют процедуру рассмотрения заявления о пересмотре судебных актов и вынесение соответствующего определения. В соответствии с данными статьями, суд проводит рассмотрение заявления в судебном заседании, обязательно уведомляя о его проведении все заинтересованные стороны. Эта процедура направлена на обеспечение прозрачности и открытости процесса, что является основой для достижения справедливости в судопроизводстве [7].

В ходе судебного заседания стороны имеют возможность изложить свои доводы и доказательства относительно обстоятельств, которые могли возникнуть после принятия первоначального решения.

По результатам рассмотрения заявления суд либо принимает заявление к рассмотрению, что влечет за собой отмену ранее вынесенного решения суда, либо отказывает в рассмотрении заявления. Мотивированное решение, принимаемое судом, основывается на изучении представленных доказательств и доводов с учётом фактических обстоятельств каждого конкретного спора.

Предмет доказывания представляется одним из оснований для дифференциации производств по новым и вновь открывшимся обстоятельствам.

Для пересмотра решений, постановлений, определений с учетом новых обстоятельств необходимо, прежде всего, подтвердить факт наступления этих обстоятельств после вынесения судебного акта. Кроме того, должно быть доказано, что данные обстоятельства могут оказать существенное влияние на исход дела. Сюда входит работа по оценке доказательств, которые могут повлиять на окончательный вариант судебного акта. К делу могут быть приобщены показания свидетелей, которые могут подтвердить наличие новых обстоятельств и их значение для рассматриваемого дела.

Таблица 1. Проверка доказательств по вновь открывшимся обстоятельствам

Основания	Новые	Вновь открывшиеся
Статья регулирующая	Ч.2 ст.392 ГПК РФ	
Значение, суть	Новые обстоятельства определяются как события или факты, возникшие постфактум вынесения судебного постановления, которые обладают значимым влиянием на адекватное разрешение судебного дела.	Вновь открывшиеся обстоятельства – это существенные для дела факты, которые уже имели место в момент вынесения судебного постановления, но не были известны суду или участвующим сторонам.
Предмет доказывания	1. Обязанность удостоверения наступления новых обстоятельств субсеквентно вынесения резолютивного акта. 2. Демонстрация значимости новых обстоятельств для определения исхода судебного разбирательства.	1. Необходимость осуществить верификацию факта наличия указанных обстоятельств на момент вынесения судебного решения. 2. Определить и обосновать причины, по которым эти обстоятельства оставались неизвестными для суда и участвующих сторон. 3. Продемонстрировать релевантность вновь открывшихся обстоятельств для определения исхода дела.

При проведении проверки доказательств по вновь открывшимся обстоятельствам предметом доказывания является наличие указанных обстоятельств на момент принятия решения, определения, постановления. Это может включать использование письменных доказательств, таких как архивные документы, финансовые отчеты или медицинские записи, которые существовали, но не были представлены в суде. Необходимо также доказать причины, по которым данные обстоятельства не были известны суду и сторонам, что может быть связано с их умышленным сокрытием. Также для наглядной демонстрации проведенного исследования представим данные в виде таблицы.

На основании проведенного исследования предлагается следующее определение дифференциации процедур пересмотра судебных актов по новым и вновь открывшимся обстоятельствам. Дифференциация порядка пересмотра дел по новым или вновь открывшимся обстоятельствам предполагает установление процессуального метода, включающего в себя специфические процедурные и правовые нормативы, разделяющие пересмотр дел в зависимости от момента возникновения обстоятельства. А именно, появление данного обстоятельства после вынесения судебного акта или существование его на момент вынесения, но не известного сторонам или суду.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 г. № 138-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 46. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570.
2. Ефимова Ю.В. Специализация гражданско-процессуальной деятельности: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2005. 26 с.
3. Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства. М.: Норма: ИНФРА-М, 2024. 560 с.
4. Рассахатская Н.А. Проблема совершенствования судебной системы и специализация гражданско-процессуальной деятельности // Актуальные проблемы развития судебной системы и системы добровольного и принудительного исполнения решений Конституционного Суда РФ, судов общей юрисдикции, арбитражных, третейских судов и Европейского суда по правам человека: сб. научн. ст. Краснодар; СПб., 2008. URL: <https://lawlibrary.ru/article2067101.html>.
5. Сисакян Л.В. Правовая характеристика пересмотра дел на основании вновь открывшихся и новых обстоятельств в гражданском процессе // Регион и мир. 2023. Т. 14 № 2. С. 44-48.
6. Царегородцева Е.А. Способы оптимизации гражданского судопроизводства: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2006. 22 с.
7. Щетинина М.А. Пересмотр судебных актов по новым и вновь открывшимся обстоятельствам // Вопросы устойчивого развития общества. 2021. № 10. С. 497-504.

© Бабич Н.В., 2024.